

4-SINF “O‘QISH KITABI” DARSLIGIDA BERILGAN HIKOYALARNI O‘RGANISH

M.X.Jumaniyozova¹

¹UrDU “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası dotsenti,
filologiya fanlari nomzodi

M.Olimboyeva²

²UrDU Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7084669>

Annotatsiya. Mazkur maqola boshlang‘ich ta‘limda hikoyalarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda 4-sinf “O‘qish kitobi” darsligidagi hikooyalarni o‘rganish yuzasidan bir qator metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, o‘qish darsi, hikoya, tayyorgarlik bosqichi, savol-javob, tanlab o‘qish, axloqiy tarbiya.

Barkamol avlod –jamiyat taraqqiyotining asosi. Shu bois Yangi O‘zbekistonda har tomonlama yetuk avlodni tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta‘biri bilan aytganda, “Bugungi kunda yurtimizda maktab ta‘limini rivojlantirish umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga, butun jamiyatning ustuvor vazifasiga aylanmoqda.

Yangi O‘zbekistonimizni –yuksak taraqqiyot bosqichiga ko‘tarishdek ezgu niyatimizga yangicha va mustaqil fikrlaydigan, o‘z –Vatanini jonidan ortiq sevadigan, uning yorug‘ kelajagi uchun sadoqat bilan xizmat qiladigan, fidoyi yoshlarni –tarbiyalash orqali erishamiz”. [3]

Yangi taraqqiyot yo‘lidan rivojlanayotgan O‘zbekistonda uzluksiz ta‘limning asosiy bo‘g‘ini bo‘lgan boshlang‘ich ta‘lim sohasiga ham juda katta e‘tibor qaratilgan. Milli o‘quv dasturi asosida uning mazmun-mohiyati yangicha ma‘no kasb etmoqda. Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va o‘qish savodxonligi darslari juda muhim o‘rin tutadi. Chunki unda og‘zaki va yozma nutqni, tafakkurni o‘stirish, o‘quvchilarda faollik, mustaqil fikrlash, insoniy fazilatlarni shakllantirish kabilarga alohida e‘tibor qaratiladi.

Boshlang‘ich sinf o‘qish darslari o‘z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko‘ra ta‘lim tizimida alohida o‘rin tutadi. Negaki uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta‘limiy tarbiya asoslari turadi. O‘qish darslari orqali o‘quvchilarning Davlat ta‘lim standartlari (DTS) talablari bo‘yicha o‘zlashtirishlari ko‘zda tutilgan o‘quv-biluv ko‘nikma-malakalari hamda bilimlarni egallashlariga yo‘l ochiladi. Aynan o‘qish ta‘limida insonning, avvalo, o‘zligini, qolaversa olamni anglashga bo‘lgan intilishlariga turtki beriladi.

Tahlilga tortilayotgan 4-sinf “O‘qish kitobi” darsligiga ona tabiat, atrofimizni o‘rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar

hayoti, mehnatsevarlik, istiqlol va milliy-ma'naviy qadriyatlar, xalqlar do'stligi va tinchlik kabi turli mavzular bo'yicha atroflicha tushunchalar berishga mo'ljallangan badiiy asarlar, jumladan, hikoyalar ham kiritilgan. [1]

Boshlang'ich ta'lim bo'yicha DTS va Milliy o'quv dasturida o'qish ta'limi oldiga qo'yilgan talablarni amalga oshirish sinfda hikoya o'qishni to'g'ri tashkil qilish, o'qitish bosqichlari, tamoyillari va metodlari, birinchi navbatda, ilg'or pedagogik texnologiyalardan o'rinli foydalanishga ko'p jihatdan bog'liqdir.

4-sinf "O'qish kitobi" darsligida 12 ta bo'lim berilgan bo'lib, ularda turli mavzudagi hikoyalar ham o'rin olgan. Vatanparvarlik, atrofimizdagi olam, mehnatsevarlik, mardlik, kamtarlik, yaxshilik kabi turli insoniy fazilatlar haqidagi hikoyalar o'qish darsligidagi keng qamrovli mavzulardan bo'lib, 4-sinfda "Ulug' va aziz Vatanim, mangu bo'l omon" bo'limidagi N.Norqobilning "Xarita", A.Jo'rayevning "Kichik vatan", "Saxovatli fasl" bo'limida Sh.Sa'dullaning "Qovun sayli", R.Bekniyozning "Mo'jiza", "Ilm dargohi maktab, uning kaliti kitob" bo'limida esa Mirkarim Osimning "Kitobga ixlos" kabi hikoyalari shular jumlasidandir.

Ma'lumki, sinfda o'qish asosida badiiy matnlar turadi. O'quvchilarni badiiy matn turi bo'lgan hikoya matni bilan tanishtirish ham o'qishga tayyorgarlik bosqichidan boshlanadi.

Tayyorgarlik bosqichi hikoya mualliflari, ya'ni yozuvchilar haqida ma'lumot berish, o'quvchilarni asarda tasvirlanadigan voqea-hodisalarni idrok qilish, hikoya pafosini his etish, notanish va ko'p ma'noli so'zlar, murakkabroq tarzdagi obrazli ifodalarni izohlash kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Agar hikoya yil fasllari haqida bo'lsa, tabiat qo'yniga sayohat uyushtirish ham sinfda o'qish muvaffaqiyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Hikoya matn bilan dastlabki tanishuvdan so'ng quyidagicha savollar bilan murojaat qilish darsda o'quvchilarning faolligini oshiradi: 1. Hikoyadagi qaysi epizodni qiziqarli deb o'ylaysiz? 2. Hikoya qahramonlaridan qaysi birining xatti-harakatini ma'qullaysiz? Qaysi birining fe'l-atvori, o'zini tutishi sizga yoqmad? 3. Hayotda shunday kishilarni uchratganmisiz? [2]

Sinfda hikoya o'qishning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan omillardan yana biri tanlab o'qishdir. Masalan, 4-sinfda Sobit G'afurovning "Jiyron" hikoyasi bilan tanishish jarayonida Sobir bilan uning o'rtoqlarining savol-javoblari yoki P.Qodirovning "Xatarli uchrashuv" hikoyasidagi bolaning bo'rilardan nima uchun qochmaganligi yuzasidan o'qituvchi topshirig'iga ko'ra mazkur o'rinlarni tanlab qayta o'qilishi natijasida ushbu asarlarning badiiy estetik qimmatini chuqurroq o'zlashtirishga erishiladi.

Uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq, boshlang'ich sinflarning o'qish darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirish, hikoya matni ustida ishlash ta'limning didaktik maqsadi hisoblanadi. U turli mavzudagi hikoya matnlari ustida ishlash orqali ma'naviy-axloqiy, adabiy - estetik tarbiya bilan chambarchas bog'lab olib boriladi.

Shunga ko'ra hikoya o'qish darslarining yetakchi xususiyati o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash bilan birga badiiy adabiyotning sehrli olamiga olib kirish, milliy mafkura asosida yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratiladi.

O'qish ta'limi bo'yicha o'quvchilarni faqat matn bilan tanishtirish yordamida dastur talablariga javob berib bo'lmaydi. Negaki matn tagzaminidagi tarbiyaviy g'oya uni tushunish, idrok qilish natijasidagina ochiladi. Boshqacha aytganda, har qanday hikoyadagi sehr-joziba matn zaminidagi yashirin mazmun-mohiyatni anglab yetilganda o'quvchi diqqatini o'ziga jalb etishi mumkin.

Hikoya tahlili jarayonida o'qituvchi savollariga o'quvchilarning o'z so'zlari bilan javob berishi ham hikoya matnida tasvirlangan voqea - hodisalar yuzasidan mantiqiy fikrlashga, qahramonlarning xatti-harakatlarini to'g'ri baholashga yaqindan yordam beradi. Savollar uzuq-yuluq va mantiqsiz bo'lmasdan, qat'iy maqsad asosida izchil berilishi o'quvchilarning o'qilgan matn mohiyatini chuqur anglab yetishlariga imkon yaratadi. Negaki har qanday javob mustaqillikni taqozo etadi.

Darslikdagi har bir hikoyani o'qish uchun undagi mavzu ko'lamiga, poetik mukammalligiga, o'quvchilarning bilim darajasi va yosh xususiyatlariga mos keladigan metodlar tanlashga alohida e'tibor qaratiladi.

4-sinfda hikoyalar matni ustida ishlash jarayonida ularning janriy xususiyatlaridan tashqari, mavzusi ham nazarda tutiladi. Masalan, tabiat tasviriga oid hikoyalar ("Qovun sayli", "Mo'jiza", "Saxiy bog'bon" kabi) matnlari ustida ishlashda tabiat bag'riga sayohat uyushtirilib, bolalar kuzatuvchanlikka o'rgatilsa, vatanparvarlikka oid hikoyalar tahlili vatanning dongdor kishilari bilan uchrashuvlar yoki mavzuga daxldor kinofilmlar namoyishi vositasida amalga oshirilsa, dars samaradorligi yanada ortadi.

Umuman, 4-sinf "O'qish kitobi" darsligidagi hikoyalarni o'rganishda o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish bilan birga, ularning lug'atini boyitishga, og'zaki va yozma nutqini to'g'ri shakllantirish, nutq madaniyatini o'stirishga ham diqqat qaratiladi. Shuningdek, o'quvchilarning hikoyalar yordamida o'zlashtiradigan bilim, ko'nikma va malakalarining kelajak hayotda zarur

bo'lishini tushunib yetishlariga erishish ham o'qituvchi oldidagi muhim vazifalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matchonov S., Shojalilov A. va boshqalar. O'qish kitobi. 4-sinf uchun darslik. – Toshkent: “ Yangiyul Poligraph servise” , 2020.
2. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent, “Nosir”, 2009.
3. Internet sayti: <https://fayllar.org/uchinchi-renessans.html>

